

BIYDAY DÁNINIŇ DÚZILISI HÁM XIMIYALÍQ QURAMÍ

Kurbanbaeva Gulshad Sarsenbaevna

Qaraqalpaqstan Mámleketlik Universiteti úlken oqıtıwshısı

kurbanbaevagulsad@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15673322>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05-June 2025 yil

Ma'qullandi: 10- June 2025 yil

Nashr qilindi: 16- June 2025 yil

KEYWORDS

miywe hám tuqım qabıqları, aleyron qatlamaı ,tolıq endosperm,urıq, móldir, un sıyaqlı yáki tolıq emes móldir

ABSTRACT

Usı maqalada dänniñ azıq-awqat ónimlerin islep shıgarıw ushın áhmiyetli shiyki zat, un hám un ónimleriniñ tiykarı bolıp tabıladı. Biydaydıñ quramında-insan organizmi ushın júdá qımbatlı bolğan organikalıq zatlar bar. Atap aytqanda, biyday quramında kóplegen qurğaq zatlar bar bolıp,ol dán massasınıñ 85 procentin quraydı. Biyday dänniniñ quramında 10–15%, al sobıqlı eginlerdiñ däninde 28–30% joqarı sapalı beloklar bar. Belok hám uglevodlardan basqa dán hám onnan alınğan ónimler vitaminler hám mineral zatlardıñ áhmiyetli deregi esaplanadı.

Biyday dänniniñ dúzilisi hám ximiyalıq quramı. Biyday — eñ áhmiyetli azıq-awqat ónimi esaplanadı. Onıñ tiykarǵı qásiyetlerinen dänniniñ dúzilisi hám ximiyalıq quramı, onı quraytuǵın kletkalarınıñ dúzilisi menen quramı esaplanadı.

Biyday dänniniñ kletkaları dúzilisi

1-miywe hám tuqım qabıqları. 2-Aleyron qatlamaı .3- tolıq endosperm . 4-urıq

Biyday dani qabiqtan, aleyron qatlamidan, un tarizli endosperma ham uriqdan ibarat. Biyday danning sirtqi jaɡınan miywe ham tuqım qabıqları (1) menen qaplangan Miywe qabıɡının astında tuqım qabıɡı jaylasqan. Ol juqa ammort bolıp, dan massası 2 — 2,5 %. Miywe ham tuqım qabıqlarının quramında az muɡdarda belok, qantlar menen maylar bolıp, tiykarɡı blegin mineral zatlar ham insan organizminde kem siniriletuɡın cellyuloza, gemicellyuloza sıyaqlı zatlar quraydı. Bunnan basqa, miywe ham tuqım qabıqları unnı rehin qaraytadı, yaɡniy sapasın tmenletedi. Sonı ushın miywe ham tuqım qabıqları un islep shıɡarıw procesinde ajıratıp alınadı.

Aleyron qatlamı (2) endospermni sirtqi qatlamı bolıp, bir qatar qalıń diywallı kletkalardan quralɡan. Aleyron qatlamının quramında beloklar, maylar, qantlar, tsellyuloza ham mineral zatlar boladı. Aleyron qatlamı dan massasının 49% in quraydı. Biyday daniini ishki blegin tolıq endosperm(3) iyeleydi. Endosperm kraxmal ham belok bleksheleri menen tolı bolɡan lken kletkalardan ibarat.

Biyday daniin sirtqi jaɡınan miywe ham tuqım qabıqları

Endospermni biyday rehi aq yaki biraz sarı boladı. Endosperm daniini kese kesimi: mldir, un sıyaqlı yaki tolıq emes mldir bolıwı mmkin.

Endospermni ximiyalıq quramı danni qalɡan barlıq blimlerini quramınan zgeshe boladı. Onı quramı 72 — 82 % kompleksi qasiyetleri de joqarı drejedegi aħmiyetke iye. Biydayda gliadin ham glyutenin belokları bar. Bul beloklar suwda bgip z massasına qaraɡanda 200 - 300 % suwdı jutadı ham kleykovina dep atalatuɡın, baylanısqan, elastikalıq massanı payda etedi. Kleykovinani iyilɡish-elastikalıq qasiyetleri biyday unnan joqarı gewekliktegi nan ham ayrıqsha sapalı makaron nimlerin tayarlaw imkaniyatın beredi. Danni ushır trepinde jaylasqan urıq (4) sirtqi trepinen miywe yaki tuqım qabatı menen qaplangan. Unnı massası dan massasının 2-3 % in quraydı. Tuqımni quramında: 33-39 % belok, 25% qant, 12-15% may, 2,2-2,6 % tsellyuloza ham mineral zatlar bar. Urıq vitaminlerge bay boladı. Dande suwdı muɡdarı 14% esabında, beloklar — 11,6-12,5 %, uglevodlar — 67,5-68,7 %, sonı ishinde kraxmal — 53,7-54,9 %, cellyuloza — 2,3-3,4%, maylar 1,6-1,9%, mineral zatlar — 1,7-1,8 % bolıp tabıladı.

Biyday qattı hám jumsaq túrlerge bólinedi. ĞMDA mámleketlerinde egiletuǵın hám jıynap alınatuǵın biydaydıń 90 % in jumsaq biyday quraydı. *Jumsaq biyday Triticum vulgare* dániniń konsistenciyası hár túrli boladı: tolıq emes móldir, tolıq móldir hám un tárizli. Bul dán nan jabıwda hám unlı konditer ónimlerin islep shıǵarıwda qollanıladı. Olardan basqa, jumsaq biyday qattı biydaydan tayarlanatuǵın arnawlı makaron unınıń jetispewshiligi sebepli, makaron ónimlerin islep shıǵarıwda qollanıladı.

Jumsaq biyday sortları hár túrli móldirlik hám nan jabıw qásiyetlerine iye. Bul belgilerine qarata biyday dáni kúshli, ortasha kúshli hám kúshsiz sortlarǵa bólinedi. Kúshli biyday sortlarınıń móldirliǵı ádette 60% ten joqarı, hól kleykovinaniń muǵdarı bolsa 28 % ten kem bolmaydı. Kúshsiz sortlarda beloktıń muǵdarı 9 — 12%, al ıǵal kleykovinaniń muǵdarı bolsa 20% ten kem emes. Olardıń móldirliǵı 40 % ke shekem bolıwı múmkin. Kúshsiz biyday sortlarınıń kleykovinası elastikalıq emes, hádden ziyat sozılǵısh boladı. Biydaydıń kúshli sortları un tartıwda kúshsiz sortların jaqsılaw ushın qollanıladı. Ortasha kúshli biyday sortları (móldirliǵı 40 — 60 %) texnologiyalıq qásiyetlerine qaray, jaqsılawshılardı qospastan un tartıw ushın jaramlı boladı.

Qattı biyday (Triticum durum) makaron ónimlerin islep shıǵarıw ushın bahalı shiyki zat boladı. Onıń quramında beloklar, sonday-aq klevkovina kóp bolıp, dánniń konsistenciyası tiykarınan móldir boladı. Bunnan basqa, qattı biyday dáninde jumsaq biydaydıń quramında ushıraspaytuǵın karotinoid pigmentleri bar. Qattı biydaydıń mine usı qásiyeti joqarı sapalı makaron ónimlerine tán bolǵan aqshıl-sarı reńdi támiyinleydi. Qattı biyday klimat hám hawa rayı sháráyatlarına júdá talapshań bolıp, hámme waqıtta da joqarı zúraát bere almaydı. Sonıń ushın kóplegen mámleketlerde qattı biyday az jetistiriledi. Keyingi jıllarda respublikamızda qattı biyday jetistiriwdi kóbeytiw ilajları kórilmekte.

Qara biyday, arpa, mákke, salı hám basqa masaqlı eginlerdiń qısqasha sıpatlaması. Qara biyday da nan ónimleri tayarlanatuǵın masaqlı eginler qatarına kiredi. Qara biyday dáni sırtqı belgileri menen biydaydan ózgeshelenedi. Qara biydayda biyday dánine qaraǵanda aleyron qatlamı menen tuqımnıń úlesi kóbirek, endospermniń muǵdarı kemirek boladı. Sonday-aq, qara biyday ximiyalıq quramı menen de ózgeshelenedi. Onıń quramında biydaydaǵıǵa qaraǵanda beloklar menen kraxmal kemirek, qantlar menen jelim tárizli zatlar kóbirek boladı. Tiykarǵı ózgeshelik beloklardıń muǵdarında bolmastan, al onıń fizika-ximiyalıq qásiyetlerinde boladı. Qara biyday dániniń belokları sheksiz *bógiw* hám ańsat *ıdıraw* qásiyetlerine iye.

Qara biyday dani sirtqi belgileri menen biydaydan ozgashelenedi.

Qara biyday beloklariniñ eñ tiykarǵı ózgeshelik tárepi, olardıñ ápiıwayı sháráyatlarda juwıp alınatuǵın kleykovinani payda etpeytuǵın esaplanadı. Onıñ dániniñ quramındaǵı kraxmal biyday dánine qaraǵanda kemirek bolıp, qurǵaq zatlarǵa salıstırǵanda 56–64% ti quraydı. Qara biyday kleysterine joqarı jabısqaqlıq hám kebiw qásiyeti tán. Qara biyday nanınıñ tez kebiw sebebi de usıǵan baylanıslı. Dáninde, dán quramına kiretuǵın ulıwma zatlardıñ 12–17%ı suwda eriytuǵın zatlar, al biydayda bolsa olar tek 5–7% ti ǵana quraydı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. Kurbanbaeva.G.S, « Azıq-awqat texnologiyası tiykarları »Sabaqlıq .NUKUS- "ILIM-NUR " – 2023,414 b
2. Kurbanbaeva.G.S., Don va don mahsulotlari texnologiyasi. Nukus; «ILIMPAZ» nashriyoti, 2024-y. o'quv uslubiy qo'llanma
3. Vasiev M, Dodaev Q, Isabaev I, Sapaeva Z, Gulyuamova Z « Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari» Darslik. Voris nashriyoti. Toshkent – 2012 y – 400 b.
4. Adizov R.T. «Don va don mahsulotlarini saqlash texnologiyasi». Darslik. "Fan". Toshkent-2012 y. 432 b.
5. Лушникова Т. А. Механизмы устойчивости яровой мягкой пшеницы к засухе // Современные подходы и методы в защите растений. 2018. С. 133–134
6. Прусакова Л.Д. [и др.]. Регуляторы, роста растений с антистрессовыми и иммунопротекторными свойствами // Агрoхимия. 2005. (11). С. 76–86.
7. Jo'raev, A. A. (2024, February). Bahorgi yumshoq bug 'doy navlarining hosildorligiga ekish muddat va me'yorlarining ta'siri. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 3, No. 3, pp. 82-88).
8. Kurbanbaeva , G., & Dauletiyarova , M. (2024). Qoraqalpog'iston respublikasida biostimulyatorlarni boshqoli don ekinlarga qo'llash va hosildorligini oshirish. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>